

TOOLS4CAP AKADĒMIJAS VII MODULIS

NO METODĒM LĪDZ PIERĀDĪJUMIEM: SECINĀJUMI NO GADĪJUMU IZPĒTĒM

Galveno secinājumu ziņojums

Ievads

Tā kā Tools4CAP projekts ir sasniedzis pēdējo gadu, Akadēmija kļūst par centrālo platformu, kurā tiek apkopotas, izplatītas un praktiski pielietotas pēdējo trīs gadu laikā iegūtās zināšanas. Tās mērķis ir vadīt dalībniekus strukturētā mācību procesā, kas pakāpeniski padziļina izpratni, demonstrē praktiskā pielietojuma iespējas un atbalsta dalībvalstis, pielāgojot savai valsts situācijai projektā gūto pieredzi.

Lai sasniegtu šo mērķi, Akadēmija, ko koordinē [Eiropas Asociācija vietējās attīstības inovācijām](#) (AEIDL), 2026. gadā ievieš secīgu, savstarpēji saistītu trīs moduļu struktūru. Katram modulim ir savs mērķis, bet visi kopā veido vienotu, saskaņotu ceļu, kas atspoguļo 12 Tools4CAP ietvaros izstrādāto gadījumu izpēti analītisko dziļumu. Šāda struktūra nodrošina **perspektīvu nepārtrauktību un daudzveidību, stiprinot projekta ietekmi, to noslēdzot**. Visos trīs moduļos dalībnieki pāries no projekta pierādījumu bāzes izpratnes uz reālo īstenošanas pieredzes izpēti un pārdomām par to, kā Tools4CAP rezultātus varētu piemērot savā valstī.

ORGANIZATORS:

2026. GADA 17. MARTS

TIEŠSAISTĒ

44 DALĪBNIKĒKI no 18 VALSTĪM (valsts iestādes, pārvaldes iestādes; pētnieki; inovatori; un citas lauksaimniecības nozarei nozīmīgas ieinteresētās personas)

PREZENTĀCIJAS UN IERAKSTI [ŠEIT](#)

Ja redzat šo ikonu, noklikšķiniet, lai apskatītu prezentāciju

Ja redzat šo ikonu, noklikšķiniet, lai skatītu video

VII modulis notika **2026. gada 17. martā**, un tajā piedalījās vairāk nekā 40 dalībnieki no 18 dalībvalstīm. Sesija sākās ar projekta rezultātu un 2026. gada ceļveža pārskatu, **tādējādi ievadot Akadēmijas pēdējā mācību gada ciklu**. Šajā modulī prezentētie četri gadījumu pētījumi parādīja virkni uzlabotu tehnisko funkciju, piedāvājot kvantitatīvo modeļu veidošanu, augstu datu integrācijas un sadarbības līmeni, kā arī spēcīgu analītisko dziļumu, lai atbalstītu **uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu**.

Tools4CAP Academy mērķis ir nodrošināt kapacitātes veidošanas un savstarpējās mācīšanās sistēmu, lai izstrādātu pievilcīgu un pielāgotu apmācību programmu, kas atbilst galalietotāju vajadzībām. **Tools4CAP**, ko koordinē ECORYS, ir projekts, kas iekļauts programmā „Apvārsnis” un kurā piedalās 21 partnerorganizācija no 18 ES valstīm ar izcilu pieredzi ekonomikas, vides, klimata un sociālo jautājumu jomā, jaunu datu avotu un monitoringa tehnoloģiju izmantošanā, kā arī ieinteresēto pušu iesaistīšanā, sociālo, vides un dzīvnieku labturības datu un rādītāju jomā lauksaimniecības un lauku attīstības kontekstā.

KLP stratēģiskie plāni un rīku izmantošana: Tools4CAP pārskats

Projekts „Tools4CAP” ir sekmīgi īstenots, atbalstot uz pierādījumiem balstītu stratēģisko plānošanu, izstrādājot, pārbaudot un novērtējot plašu analītisko, līdzdalības un uzraudzības rīku klāstu dalībvalstīs. Līdz 2025. gada decembrim projekta ietvaros tika iegūts visaptverošs pārskats par to, kā šie rīki var uzlabot KLP stratēģisko plānu izstrādi, īstenošanu un pārskatīšanu, **jo īpaši situācijā, kad nākotnes pārvaldības sistēmas varētu piešķirt dalībvalstīm lielāku autonomiju un elastīgumu politikas veidošanā**.

Pamatojoties uz šo analītisko darbu, projekta ietvaros ir izstrādāti ieteikumi nākamajai **daudzgadu finanšu shēmai**. Tie ir izklāstīti 2025. gada decembrī publicētajā politikas kopsavilkumā **“KLP 2028–2034: virzība uz pārmaiņām, lai veidotu uz pierādījumiem balstītu politiku”**, kurā aprakstīta ierosināto pārvaldības pārmaiņu ietekme un uzsvērta stabili analītisko rīku, saskaņotu datu sistēmu un stiprinātu institucionālo kapacitāšu būtiskā loma, lai nodrošinātu pārredzamību, salīdzināmību un uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu visā Savienībā.

Analīzē iekļautie ieteikumi veido saskaņotu prioritāšu kopumu politikas veidotājiem gan ES, gan valstu līmenī, kā arī pētniecības aprindām. Tie uzsver, **cik svarīgi ir balstīt valstu lauku attīstības programmas (NRPP) un KLP nodaļas uz stingriem pierādījumiem un iekļaujošiem procesiem**, stiprināt analītiskās un datu kapacitātes, kā arī nodrošināt saskaņotību un atbildību elastīgākā pārvaldības sistēmā. Visi ieteikumi **pilnā apjomā** ir pieejami **politikas kopsavilkumā**, un tie tiks turpmāk pilnveidoti, ņemot vērā secinājumus, kas gūti no gadījumu izpētēm un projekta pēdējā darba gadā.

Gūtā pieredze. Tools4CAP gadījumu izpētes ieguldījums

Ilona Rac

Ļubļanas Universitāte

Tools4CAP [gadījumu izpētes](#) parāda, kā analītiskie, līdzdalības un uzraudzības rīki var stiprināt KLP stratēģisko plānu izstrādi, īstenošanu un pārskatīšanu. 12 valstu piemēros projekts pārbaudīja kvantitatīvus modeļus, līdzdalības lēmumu pieņemšanas atbalsta metodes, uzraudzības risinājumus un integrētas rīku kombinācijas, gūstot praktiskas atziņas par to pievienoto vērtību, darbības prasībām un nozīmi uz pierādījumiem balstītai politikas veidošanai.

Ilonas Rac (Ļubļanas Universitāte) prezentētā [analīze](#) balstās uz pilnu gadījumu izpētes materiālu kopumu, kas tika pabeigts 2025. gada novembrī, tostarp rīku atlasī un salīdzinošo analīzi, katras politikas instrumentu grupas metodoloģisko pamatojumu, kā arī gadījumu izpētes sagatavošanu un īstenošanu. Novērtējumā izmantotas gan praktiskas, gan teorētiskas atziņas par katru rīku, kas atlasīti no [plašāka saraksta](#), pamatojoties uz gala lietotāju interesēm un valstu prioritātēm.

KVALITATĪVĀS UN LĪDZDALĪBAS METODES

- Vācija – IOI matrica
- Īrija – Intervences loģika
- Polija – Prioritāšu noteikšanas rīks

KVANTITATĪVIE MODEĻI

- Čehija – GLOBIOM modelis
- Francija – eksperimentāls novērtēšanas rīks
- Ungārija – CAPRI modelis

DATU UN UZRAUDZĪBAS SISTĒMAS

- Grieķija – politikas uzraudzības rīks
- Itālija – politikas uzraudzības rīks
- Spānija – SOC rādītāju karte

INTEGRĒTS RĪKS (DAUDZFUNKCIONĀLAS PIEEJAS)

- Nīderlande – Apvienotie ekoloģiskās shēmas/Farmdyn/AGMEMOD lauku saimniecību ienākumu modeļi, IOI matrica, politikas uzraudzības rīks
- Slovēnija – Līdzdalības vīzijas veidošana, politikas uzraudzības rīks, scenāriju izstrāde
- Spānija – Digitālā lauku saimniecības grāmata un CAPRI

Tools4CAP gadījumu izpētes grupējums pēc politikas instrumentu kategorijas

Novērtējumā apkopota informācija, kas iegūta no gadījumu izpētes secinājumiem, viedokļu apmaiņas ar valstu partneriem un projekta iekšējām diskusijām, tostarp no īpaša semināra, kurā tika apstiprināti secinājumi un iegūta padziļināta izpratne par politikas instrumentu izmantošanu reālā rīcībpolitikas kontekstā. Tika izmantota strukturēta **piecu posmu pieeja**:

1. Tika sagatavoti gadījumu izpētes ziņojumi, kuros dokumentēta īstenošanas pieredze, ieguvumi, ierobežojumi un riski.
2. Pētījumi tika iedalīti četrās kategorijās, atspoguļojot metodoloģiskos principus.
3. Tika izveidota novērtēšanas matrica ar 5 kritērijiem un 12 apakškritērijiem.
4. Katra rīku kategorija tika novērtēta, atbildot uz virkni novērtēšanas jautājumu.

5. Tika izstrādāti secinājumi un ieteikumi, lai sniegtu norādījumus par instrumentu izmantošanu dalībvalstīs.

Novērtējuma galvenā sastāvdaļa ir **Tuneup novērtēšanas sistēma (TEF)**, kas nodrošina konceptuālu un metodoloģisku pamatu KLP stratēģisko plānu izstrādei un uzraudzībā izmantoto instrumentu analīzei. TEF balstās uz instrumentu kategorizāciju, novērtēšanas matricu ar kritērijiem, apakškritērijiem un vadlīniju jautājumiem, kā arī uz dažādos datu avotos balstītu pierādījumu triangulāciju. Lai gan kritēriji un apakškritēriji ir vienādi visām instrumentu kategorijām, novērtēšanas jautājumi ir pielāgoti katra instrumentu veida specifiskajām metodoloģiskajām un tehniskajām īpašībām.

TEF ir strukturēts ap pieciem kritērijiem: **precizitāte, uzticamība, piemērojamība, pieejamība un efektivitāte.**

Tuneup novērtēšanas sistēmas pieci kritēriji

Kopā šie kritēriji nodrošina visaptverošu pamatu, kas ļauj novērtēt instrumentu stiprās puses un ierobežojumus, noteiktu to efektīvas izmantošanas nosacījumus un atbalstītu dalībvalstis tādu instrumentu izvēlē un ieviešanā, kas var uzlabot KLP stratēģiskās plānošanas kvalitāti un stabilitāti.

Dažādu analītisko rīku pierādījumu pārskats liecina, ka **neviens instruments atsevišķi izmantots nevar efektīvi atbalstīt visus politikas cikla posmus**. Katrs rīks piedāvā konkrētas priekšrocības noteiktos apstākļos, tādēļ to savstarpējā papildināmība ir būtiska. Kombinējot tos, integrēti rīki un metodes var sniegt nozīmīgu stratēģisko vērtību.

Instrumenti	Priekšrocības	Izaicinājumi
Modeļi	<ul style="list-style-type: none"> • Politikas ex-ante simulācija • Atspoguļo ražošanas, tirgus un vides mijiedarbību • Augsta zinātniskā ticamība • Spēcīgs sarežģītu kompromisu gadījumos 	<ul style="list-style-type: none"> • Datu ietilpīgi • Ierobežoti attiecībā uz problēmām, kas tikai sāk parādīties • Nepieciešama augsta kompetence • Lēni salīdzinājumā ar politikas termiņiem
Eksperimentālā ekonomika	<ul style="list-style-type: none"> • Uzvedības izpratne • Testa dizaina varianti (maksājumi, prasības) • Papildina modelēšanu • Augsta precizitāte un zinātniskā ticamība 	<ul style="list-style-type: none"> • Resursu un laika ietilpīga • Sarežģītas metodes • Grūti saskaņot ar politikas termiņiem • Nepieciešamas specializētas zināšanas
Līdzdalības instrumenti	<ul style="list-style-type: none"> • Spēcīga ieinteresēto pušu iesaistīšanās • Atbalsta stratēģisko plānošanu • Elastīgi • Zemi tehniskie šķēršļi 	<ul style="list-style-type: none"> • Atkarīgi no līdzdalības • Pastāv priekšstatu neobjektivitātes risks • Ierobežots analītiskais dziļums • Nepieciešama kvalificēta vadība
Uzraudzība	<ul style="list-style-type: none"> • Nodrošina uz rezultātiem balstītu pārvaldību • Integrē vairākus datu avotus • Pārskata paneļi skaidri parāda rezultātus • Liela ilgtermiņa vērtība 	<ul style="list-style-type: none"> • Institucionāli/juridiski šķēršļi • Lielas sākotnējās investīcijas IT/datos • Problēmas ar piekļuvi datiem
Integrēti gadījumu pētījumi	<ul style="list-style-type: none"> • Elastība • Visaptveroša analīze • Piemērots sarežģītiem izaicinājumiem 	<ul style="list-style-type: none"> • Augstas ieejas barjeras • Nepieciešama ilgtermiņa sadarbība

Overview of the advantages and challenges of the methods and tools analysed across the case studies

Līdzdalības pieejas parasti ir visvieglāk īstenojamas un var veicināt leģitimitāti un ieinteresēto pušu iesaistīšanos, savukārt **inovatīvākās metodes** — piemēram, **Zemes novērošanas un mašīnmācīšanās lietojumprogrammas, kā arī UML** — sniedz ievērojamu potenciālu pilnveidot analīzes dziļumu un aktualitāti. Tomēr šīs progresīvās pieejas joprojām saskaras ar ievērojamiem šķēršļiem, jo īpaši saistībā ar piekļuvi datiem, sadarbību, kvalitāti un tehniskajām prasmēm.

Kopumā visu rīku efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no **analītiskās kapacitātes, uzticamām datu infrastruktūrām un institucionalizētas sadarbības starp zinātnieku un politikas veidotāju kopienām**. Lai gan šo rīku tehniskā īstenojamība kopumā ir augsta, to ieviešanu joprojām ierobežo institucionālās kapacitātes trūkums, datu nepilnības, specializētu zināšanu trūkums, saspringti termiņi CSP sagatavošanas laikā un, dažos gadījumos, ierobežots pieprasījums pēc analītiskā atbalsta.

Kvantitatīvie instrumenti: četri gadījumu pētījumi

Četri VII modulī prezentētie gadījumu pētījumi parāda, kā modelēšana un eksperimentālā ekonomika var atbalstīt KLP stratēģisko plānošanu, **novērtējot politikas ietekmi, pārbaudot uzvedības reakcijas un uzlabojot lēmumu pieņemšanas faktu bāzi**.

Čehija – KLP politikas ietekmes novērtēšana ar GLOBIOM
Juliana Arbelaez (Czechglobe)

Čehijas gadījuma izpētē **GLOBIOM modelis** tika izmantots, lai novērtētu dažādu KLP politikas konfigurāciju ekonomisko un vides ietekmi dažādos klimata scenārijos. Analīze liecina, ka vides nosacījumi (GAEC) ir būtiski pastāvīgo zālāju saglabāšanai un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, savukārt tiešie maksājumi var palielināt emisijas no noteiktām kultūrām. Pētījumā uzsvērts, **ka liela mēroga modeļiem nepieciešami lieli resursi un ka ir vajadzīga stabila partnerība** starp ministrijām, modeļu izstrādātājiem un valsts pētniecības iestādēm, lai nodrošinātu ilgtermiņa lietojamību.

Ungārija – CAPRI izmantošana proteīnaugu atbalsta analīzei
Zsolt Szabo (AKI - IEA)

Ungārijā tika izmantots **CAPRI modelis**, lai pārbaudītu, kā pieaugošais saistītais atbalsts sojas pupu audzēšanai varētu ietekmēt ražošanu, zemes izmantošanu, lauksaimniecības ienākumus un emisijas. Scenāriji, kuros paredzēti lielāki maksājumi vai stingrāki hektāru ierobežojumi, ievērojami palielināja sojas pupu ražu (līdz pat 160 %) un lauksaimniecības ienākumus (līdz pat 80 %), vienlaikus samazinot CO₂ emisijas ekoloģiskās shēmas scenārijos. Pētījumā apstiprināta **CAPRI piemērotība KLP ex-ante analīzei nacionālā līmenī, tomēr tam ir konstatēts ierobežots institucionālais pieprasījums pēc kvantitatīviem novērtējumiem** un liela atkarība no modeļu izstrādātājiem sarežģītāku lietojumu gadījumā.

Francija – eksperimentālā ekonomika, lai uzlabotu AECM izstrādi
Pauline Mace (Oréade-Brèche)

Francijas gadījuma izpētē tika izpētīti eksperimentāli rīki — sākotnēji diskrētais izvēles eksperiments, vēlāk pielāgots plānotās uzvedības teorijai —, lai labāk izprastu zemnieku zemo līdzdalības līmeni proteīnu autonomiju veicinošā agro-vides klimata pasākumā. Rezultāti liecina, ka lauksaimnieki novērtē ar vidi un ražošanu saistītos ieguvumus, bet saskaras ar finansiāliem un laika ierobežojumiem. Viņi arī **dod priekšroku brīvprātīgam, nevis obligātam tehniskajam atbalstam un aicina vienkāršot administrēšanu un paātrināt maksājumus**. Pētījums parāda eksperimentālās ekonomikas potenciālu ex-ante pasākumu izstrādē, vienlaikus norādot, ka resursu pieprasījums un nelielais paraugu skaits var ierobežot piemērojamību reālos politikas procesos.

Spānija – Digitālās lauku grāmatas datu integrēšana CAPRI sistēmā pesticīdu analīzei
David Nafria (ITACyL)

Spānijā tika pārbaudīts, vai dati par pesticīdu lietošanu no digitālās lauku saimniecības grāmatas (FMIS) varētu uzlabot CAPRI spēju novērtēt ar pesticīdu izmantošanas politiku. FMIS datu iekļaušana ļāva iegūt reālistiskākus pesticīdu lietošanas modeļus, kas labāk atspoguļoja reģionālos agronomiskos apstākļus un ekoloģisko shēmu stimulus. Tomēr brīvprātīgā ziņošana ierobežo datu reprezentativitāti. Tāpēc pētījumā ieteikts ieviest **obligātu un saskaņotu ziņošanu, izmantojot digitālo lauku saimniecības grāmatu, ko papildina anonimizācija, validācija un lauksaimniekiem draudzīgas „ ” procedūras**, lai stiprinātu uz pierādījumiem balstītu politikas veidošanu un uzlabotu modeļu stabilitāti.

No metodēm līdz pierādījumiem: secinājumi no gadījumu izpētēm.

Apalā galdā kopsavilkums

Apalā galdā diskusijās, kuras vadīja **profesors Emils Erjavec** (Lubļānas Universitāte), tika uzsvērtā kvantitatīvo un eksperimentālo rīku pieaugošā nozīme lauksaimniecības politikas veidošanā visā Eiropā.

Viena no galvenajām tēmām bija **kvantitatīvo modeļu spēja veicināt strukturētu dialogu starp ieinteresētajām pusēm ar dažādām un dažkārt pretrunīgām prioritātēm**. Nodrošinot kopēju analītisko sistēmu, šie rīki palīdz saskaņot lauksaimnieku, nozares ministriju, vides iestāžu un citu dalībnieku viedokļus. Šī funkcija ir īpaši nozīmīga kopējās lauksaimniecības politikas kontekstā, kurā Eiropas Komisija balstās uz kvantitatīviem pierādījumiem. Nacionālās analītiskās kapacitātes stiprināšana uzlabotu gan iekšējo koordināciju, gan dalībvalstu spēju formulēt savas prioritātes sarunās.

Diskusijās tika arī uzsvērts, ka **šo rīku efektivitāte ir atkarīga no stabila, augstas kvalitātes datu pieejamības**. Pieprasījums pēc detalizētas informācijas pieaug, jo īpaši par vides rādītājiem, bioloģisko daudzveidību, dzīvnieku labturību un lauksaimniecības sociālajiem aspektiem. Šajā kontekstā pieprasījuma pēc datiem apmierināšanai ir nepieciešamas arī ilgtspējīgas investīcijas, tehniskās zināšanas un institucionāla apņemšanās. Tāpēc galvenais uzdevums ir mudināt lauksaimniekus dalīties ar datiem, jo parasti viņi sniedz informāciju tikai tad, ja tas ir nepieciešams vai ja viņi saskata skaidras priekšrocības, turklāt bažas par pastiprinātu administratīvo kontroli joprojām ir šķērslis. **Uzticības veidošana, pārredzamības nodrošināšana un stingras datu aizsardzības garantēšana ir būtiska, lai uzlabotu datu pieejamību un atbalstītu uz pierādījumiem balstītu politikas veidošanu.**

Vēl viens svarīgs jautājums, kas tika apspriests apalā galdā diskusijā, bija **moderņu modelēšanas rīku tehniskā sarežģītība**. Lai gan daudzi modeļi ir publiski pieejami, to efektīvai ieviešanai ir nepieciešamas specializētas zināšanas, jo īpaši šo modeļu kalibrēšanai un lietošanai praksē. Tika uzsvērts, ka pētniecības iestādēm bieži vien ir labākas iespējas nekā valsts iestādēm uzturēt un apkalpot šos rīkus, jo tās var nodrošināt nepārtrauktību, tehniskās iespējas un zinātnisko uzticamību. Turklāt zinātniskās publikācijas, kas tapušas, izmantojot modeļus, palīdz leģitimēt secinājumus un palielināt politikas veidotāju interesi.

Tika izvērtēta arī eksperimentālās ekonomikas loma. Lai gan šī joma rada augstas kvalitātes zinātniskos rezultātus un vērtīgas atziņas par lauksaimnieku uzvedību, tās tiešā ietekme uz politiku joprojām ir ierobežota. Pat eksperimentālās metodes, kas bieži ir izstrādātas akadēmiskajā kontekstā, ne vienmēr atbilst institucionālajām vajadzībām vai politikas grafikiem, un pārvaldes iestādēm var būt grūti interpretēt vai piemērot rezultātus. Tāpēc ir **nepieciešams pielāgot tādu izplatīšanas praksi un izstrādāt pieejas, kas saglabā zinātnisko stingrību, vienlaikus padarot atziņas pieejamākas, savlaicīgākas un atbilstošākas politikas procesiem**. Visbeidzot, valdību ierobežotā informētība par šo rīku esamību un potenciālu vēl vairāk ierobežo to ieviešanu.

Diskusijā tika uzsvērts arī **digitālo lauku grāmatu** potenciāls. Šie datu kopumi sniedz detalizētu ieskatu lauksaimniecības praksē, tostarp tehnikas izmantošanā, darbību laika plānošanā un lēmumu pieņemšanā par atsevišķiem zemes gabaliem. **Šāda informācija var**

palīdzēt politikas veidotājiem labāk novērtēt, cik lielā mērā lauksaimnieki saglabā elastību, saskaroties ar regulatīvajām prasībām, piemēram, saistībā ar pesticīdu ierobežojumiem. Nacionālie lauksaimniecības produktu iepirkumu reģistri precīzu papildinošu datu avoti, lai gan šo datu saistīšana ar konkrētām kultūrām un lietošanas periodiem joprojām ir tehniski sarežģīta.

Visās diskusijās izkristalizējās kopīgs secinājums: lai gan pētnieki izstrādā efektīvus rīkus un augstas kvalitātes pierādījumus, to integrācija politikas veidošanas procesā joprojām ir ierobežota. **Daudzās Eiropas valstu pārvaldes iestādēs uz pierādījumiem balstīta lēmumu pieņemšana vēl nav pilnībā ieviesta, un politiskie**

apsvērumi bieži vien ir svarīgāki par tehnisko analīzi. Tāpēc pētniecības grupām ir jāuzņemas iniciatīva, lai parādītu savu rīku praktisko vērtību un nodrošinātu, ka rezultāti ir savlaicīgi un pieejami politikas ciklu ietvaros.

Kopumā **progress kvantitatīvo un eksperimentālo rīku izmantošanā ir atkarīgs no ilgtspējīgiem ieguldījumiem datu un analītiskajā kapacitātē, ciešākas sadarbības starp zinātniskajām un institucionālajām kopienām**, un apzinātiem centieniem veidot uzticību ar lauksaimniekiem un citām ieinteresētajām personām. Kad šie elementi saskan, šādi rīki var ievērojami uzlabot lauksaimniecības politikas izstrādi, novērtēšanu un īstenošanu.

Galvenās atziņas

- Jāstiprina valstu analītiskās spējas, lai uzlabotu gan iekšējo koordināciju, gan sarunu spēku ar ES iestādēm.
- Jāiegulda līdzekļi datu infrastruktūrā un jānodrošina ilgtermiņa atbalsts vides, sociālās un lauksaimniecības līmeņa datu vākšanai.
- Jāveido lauksaimnieku uzticēšanās, izmantojot pārredzamību, stimulus un stingrus datu aizsardzības noteikumus.
- Jāatbalsta pētniecības iestādes kā nozīmīgākos sarežģītu modelēšanas rīku turētājus un kā tiltu starp zinātni un politiku.
- Jāpielāgo akadēmisko pētījumu rezultāti — jo īpaši eksperimentālās ekonomikas jomā —, lai tie būtu pieejamāki, aktuālāki un izmantojamāki politikas veidotājiem.
- Jāpalielina pārvaldības institūciju informētību par kvantitatīvo un eksperimentālo rīku pieejamību un potenciālu.
- Jāveicina ciešāka sadarbība starp zinātniskajām kopienām un institūcijām, lai nodrošinātu to, ka politikas lēmumi tiek pieņemti, balstoties uz pārlicinošiem pierādījumiem.

Workcloud kopsavilkums par sesiju

Visas prezentācijas un ieraksti ir pieejami [pasākuma lapā](#).

Iesaistieties projektā [šeit](#).

Vai arī pierakstieties uz jaunumiem [šeit](#).

Jauni akadēmijas mācību moduļi tiks publicēti tuvākajā nākotnē [šeit](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

